

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093690>

УДК 004.925.83

МЕТОД ДЕФОРМАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ПАТЧЕЙ СВОБОДНЫХ ФОРМ

С.И. Вяткин,

к.т.н., снс, Лаборатория синтезирующих систем визуализации,
Институт автоматике и электрометрии СО РАН

Б.С. Долговесов,

к.т.н., заведующий Лабораторией синтезирующих систем визуализации,
Институт автоматике и электрометрии СО РАН,
г. Новосибирск

Аннотация: В статье представлен аналитический метод изотропных деформаций трехмерных объектов на основе патчей свободных форм. Предлагаемый метод характеризуется компактным описанием объектов. Подход использует инварианты тензора растяжения. Используется полярное разложение градиента деформации. В работе описан математический процесс, выполняемый за конечное число операций для собственных систем инвариантов. Инварианты используются для получения собственных систем изотропной энергии.

Ключевые слова: оптимизация геометрии поверхностей и объемов, энергия искажений, патчи свободных форм

THE METHOD OF DEFORMATION OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS BASED ON FREE-FORM PATCHES

S.I. Vyatkin,

Ph.D., Senior Research Fellow, Synthesizing Visualization Systems Laboratory,
Institute of Automation and Electrometry, Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences,

B.S. Dolgovesov,

Ph.D., Head of the Synthesizing Visualization Systems Laboratory,
Institute of Automation and Electrometry, Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences,
Novosibirsk

Annotation: The paper presents an analytical method of isotropic deformations of three-dimensional objects based on free-form patches. The

proposed method is characterized by a compact description of objects. The approach uses invariants of the stretching tensor. The polar decomposition of the strain gradient is used. The paper describes a mathematical process performed in a finite number of operations for eigenvalue systems of invariants. Invariants are used to obtain proper systems of isotropic energy.

Keywords: optimization of the geometry of surfaces and volumes, distortion energy, patches of free forms

При параметризации поверхностей и деформации, основанной на физических законах, используется минимизация энергий искажений. Однако численная оптимизация становится проблематичной из-за невыпуклых энергий. Например, из-за неопределенного энергетического Гессiana алгоритм Ньютона второго порядка [1] может остановиться или расходиться. Для этого были предложены методы модификации матрицы Гессiana, которые использовали выпуклые функции. Известны подходы в которых матрица Гессiana заменялась матрицей Лапласа. При этом ухудшалась сходимость к первому порядку [2]. Еще один способ – это удаление отрицательных собственных значений, изменяя Гессиан [3]. Также применяется 2D композитная мажоризация [4].

В ряде графических приложений используется оптимизация энергий изотропных искажений. Одним из них является локально-глобальный метод первого порядка оптимизации, который используется в обработке геометрии. В этом методе чередуются локальные и глобальные шаги. В работе [5], например, использовали данный метод для минимизации максимально жесткой энергии в 2D. Другие методы локального шага используют градиент деформации для вращения. Подходы глобальный шага используют Лапласиан для слияния вращающихся элементов с помощью линейного решения. Данный подход применяется при моделировании поверхностей [6], параметризации сетки [7], и объемной деформации [8]. В работе [9] применили локально-глобальный метод с использованием проксимальных операторов. В этом методе использовали матрицу Якоби проксимальных операторов вместо Лапласиана на глобальном шаге. Матрица похожа на приближение Гессiana в методе Гаусса-Ньютона. При этом локальные шаги по элементам остались прежними. Такой метод используется в физическом моделировании [10]. Затем он был оптимизирован с использованием проективной динамики [11], экстраполяции Чебышева [12] и квази-ньютоновских методов [13].

В методах блочного координатного спуска [14] и решениях Гаусса-Ньютона [15] использовались другие энергии искажений. В работе [16] использована матрица Лапласа. В [17] описан дискретный оператор с

изометрией. В работе [18] предложен вариационный метод квази-изометрических отображений. В [19] использовали итеративную технику наименьших квадратов. В [20] описано прогрессивное применение Лапласиана. Эти методы зависят от градиента энергии искажения и являются подходами первого порядка.

Методы второго порядка применяются при численной оптимизации из-за их хорошей сходимости. Тем не менее, следует иметь ввиду то обстоятельство, что вычисления могут останавливаться или расходиться при работе с неопределенными Гессианами. В [21] использовали адаптивную регуляризацию Гессиана. То есть решение для оптимизации энергий и совместного вращения. В работе [22] описано выпукло-вогнутое разложение энергии искажения в сочетании с выпуклым мажоритарным решением.

Альтернативным решением является использование метода проецированного Ньютона. В этом методе проецируется Гессиан на положительную полуопределенную матрицу. При этом ограничиваются ее отрицательные собственные значения на каждой итерации вычисления. Извлечение собственных значений и собственных векторов глобального Гессиана можно вычислить. Поэтому было предложено проецировать собственную систему локального Гессиана, вычисленную в квадратурных точках [23]. Однако, сложение каждой элементной матрицы становится вычислительно узким местом.

В нашем методе с помощью математических выражений, выраженных с помощью конечного числа стандартных операций для собственных значений и собственных векторов ускоряются вычисления на этом этапе.

В работе [24] показаны энергии искажений в терминах инвариантов трехмерного тензора деформаций Коши-Грина. В результате была решена неопределенность Гессена с помощью одной 3×3 и трех собственных задач 2×2 . Построение прогнозируемого Гессиана в этом методе выполняется численно, математические выражения, выраженные с помощью конечного числа стандартных операций для собственных значений и собственных векторов отсутствуют. Тем не менее этот метод уменьшает размер задачи. Кроме того, использование тензорных инвариантов по отношению к тензору деформации Коши-Грина ограничено. Их недостаточно для выражения энергий растяжения, таких как в методе для минимизации максимально жесткой энергии или совместной вращательной модели. Это ограничение было устранено в работе [25] путем замены Коши-Грина инвариантов с сингулярными значениями градиента деформации. Тем не менее, неэффективные численные собственные решения для блоков Гессиана остаются. В работе [26] еще больше оптимизировали эти вычисления, ограничив анализ энергиями, удовлетворяющими гипотезе Валаниса-

Ланделя. К сожалению, многие геометрические энергии, такие как MIPS, симметричная функция Дирихле и симметричный метод для минимизации максимально жесткой энергии не попадают в эту категорию.

В нашем методе результаты приводят к более быстрому, компактному и более общему решению.

В работе [27] было представлено аналитическое решение для неопределенности энергии совместного вращения. В данном методе был разложен тензор 4-го порядка, определенного энергетическим Гессианом, на симметричные и кососимметричные части. Это приводит к собственной структуре совместной вращательной модели, встроенную в тензоры 4-го порядка.

В нашем методе предлагается более общий подход, в котором используются выражения собственных значений как частный случай. В результате дополнительно раскрывается структура, лежащая в основе собственных векторов.

В работе [28] предлагаются аналитические собственные системы для двумерных изотропных энергий, которые не распространяются на 3D. Кроме того, их вывод зависит от сложных производных, общие выражения содержат вырождения. Это делает недействительным собственный анализ для различных энергий и деформированных состояний. При однородных состояниях масштабирования, таких как состояние покоя, в методе возвращается нулевой вектор в качестве собственного вектора.

В нашем методе, данная формулировка хорошо определена для любого состояния градиента деформации и для любой изотропной энергии.

В работе [29] использован энергетический подход и разрешена неопределенность модели Нео-Гука. Твердое тело Нео-Гука представляет собой модель гиперупругого материала, аналогичную модели Гука. В данном методе выведены аналитические собственные системы для квадратной нормы Фробениуса и определителя градиента деформации в 3D. Тем не менее, в этом методе нет общности, поскольку не выведена собственная система третьего инварианта, который отсутствует в модели Нео-Гука. В то время как этот дополнительный инвариант встречается почти во всех энергиях геометрических искажений. Это не позволяет использовать данный метод в данном контексте.

В нашем методе предлагаемая формулировка содержит данный инвариант в закрытой форме. Для данного инварианта, мы предоставляем собственную структуру градиента вращения. В то время как этот термин вводил численные проблемы, и вычисляется путем выполнения набора матричных инверсий. В нашем методе предлагается простое, прямое выражение для этого термина, которое обходит эти проблемы. В методе имеется полный набор собственных структур для всех тензорных

инвариантов. В результате можно построить замкнутую форму собственных систем для изотропных энергий в 2D и 3D.

Несмотря на то, что реализовано много методов оптимизации энергии нелинейных деформаций в геометрии и физических приложениях, разработка подхода, в котором достигается сходимость с помощью методов Ньютона, остается сложной задачей. Для того чтобы гарантировать положительную полу определенность, необходимую для этих методов, требуется численная собственная композиция или приближенная регуляризация.

В настоящей работе исследуется использование методов второго порядка. Мы разрешаем неопределенность Гессиаана, аналитически исследуя собственные структуры. Предлагаемый метод устанавливает общий подход выявления компактных собственных систем для различных энергий изотропных искажений как в 2D, так и в 3D. В методе используется список аналитических выражений, которые использованы для эффективного проецирования Гессиаана изотропных энергий искажений на положительную полу определенность. Предлагаемые выражения включены в проектируемое решение Ньютона. Этим самым обеспечивается сходимость второго порядка с существующими методами оптимизации искажений. В методе применяются изотропные энергии с использованием инвариантов тензора растяжения. Этот тензор получается в результате полярного разложения градиента деформации. В методе приводятся выражения замкнутой формы для собственных значений и собственных векторов тензорных инвариантов. Результаты используются для получения систематической схемы построения собственной структуры Гессиаанов для любой изотропной энергии. В нашем методе используются аналитические выражения для $2/3$ собственных пар любой изотропной энергии искажения в 3D и для $1/2$ собственных пар в 2D. Эти собственные векторы замкнутой формы инвариантны к модели искажений как в 2D, так и в 3D. Остальные собственные значения и собственные векторы вычисляются аналитически. Эффективность нашего метода заключается в предоставлении полностью аналитических выражений для собственных систем многих часто применяемых энергий искажений. К ним относятся метод для минимизации максимально жесткой энергии, симметричный метод для минимизации максимально жесткой энергии, совместный вращательный метод, симметричный Дирихле и global parameterization method (MIPS).

Патчи свободных форм на основе аналитических функций возмущения

Патчи свободных форм задаются функциями отклонения от базовых треугольников [30] (рис. 1-3).

Рисунок 1 – Клиппирующие плоскости (p1, p2, p3), базовые (p4, p5) плоскости треугольника

Треугольник (v1, v2, v3) задается в функциональном пространстве в виде пересечения пяти плоскостей: трех клиппирующих плоскостей p1, p2, p3, которые перпендикулярны базовым плоскостям треугольника с нормальными, ориентированными внутрь треугольника и двух базовых плоскостей треугольника p4, p5 (рис. 1) с противоположно-направленными нормальными.

Рисунок 2 – Патч свободной формы

Патч свободной формы представляет собой композицию базовой поверхности и возмущения $F'(x,y,z) = F(x,y,z) + R(x,y,z)$, где функция возмущения $R(x,y,z)$ вычисляется следующим образом:

$$R_i(x, y, z) = \begin{cases} Q_i^3(x, y, z), & \text{если } Q_i(x, y, z) \geq 0 \\ 0, & \text{если } Q_i(x, y, z) < 0 \end{cases}, \quad (1)$$

где $Q(x,y,z)$ – это возмущающая квадратика.

Так как $\max[Q + R] \leq \max[Q] + \max[R]$, то для оценки максимума Q на некотором интервале, необходимо вычислить максимум функции возмущения на этом же интервале. Образующаяся поверхность будет гладкой (рис. 2, 3). Для этого потребуется небольшое количество функций возмущения, чтобы создать сложный рельеф поверхности патча. Такой способ описания поверхности патчей базовыми треугольниками и функциями возмущения имеет компактное описание. Это позволяет существенно уменьшить объем передаваемых данных.

Рисунок 3 – Три гладко сопряженных патча свободной формы

Деформация трехмерных объектов на основе патчей свободных форм

Рассмотрим тензоры 2-го и 4-го порядков. Учитывая матрицу $M 2 \times 2$, определим оператор векторизации “vec” как:

$$M = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{vec}(M) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \vec{a}, \quad (2)$$

Запишем тензор 4-го порядка в виде матрицы матриц:

$$M = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} i & k \\ j & l \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} m & o \\ n & p \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Определим оператор векторизации “vec” как:

$$\begin{aligned} \text{vec}(M) &= [\text{vec}(M_{11}) \mid \text{vec}(M_{21}) \mid \text{vec}(M_{12}) \mid \text{vec}(M_{22})] \\ &= \begin{bmatrix} a & e & i & m \\ b & f & j & n \\ c & g & k & o \\ d & h & l & p \end{bmatrix} = M \end{aligned} \quad (4)$$

Двойное сжатие двух тензоров 2-го порядка – это точечное произведение $M : M_e = \text{tr}(M^T M_e) = m^T m_e$. Собственный вектор матрицы M_e $m = \delta$ эквивалентен собственной матрице тензора более высокого порядка, т. е. $M_e : M = \delta M$.

Будем вычислять оптимизацию искажений n-мерной сетки P, где n = 2 или 3. Пусть \bar{x} - это координаты вершин P в состоянии покоя, а x – новые координаты, определенные оптимизацией. Эти координаты интерполируются с применением базисных функций, связанных с квадратурными точками {q}, распределенными по P. Так в случае упрощенных сеток устанавливается квадратурная точка в центр симплексов. То есть треугольников в двумерном пространстве и тетраэдров в трехмерном пространстве с кусочно-линейными базисами. Число степеней свободы в сетке обозначается DOF и равно размерности n вложения сетки, умноженной на число вершин в P.

Искажение P из состояния покоя \bar{x} в заданное состояние x количественно оценивается путем вычисления градиента деформации F в каждой квадратурной точке q. Градиент деформации в точке q указывает линейный член аффинного преобразования, отображающего $x_q = F_q \bar{x}_q + u$, где u- вектор преобразования. F_q зависит от базисных функций, используемых для интерполяции \bar{x} и x в квадратурной точке q. Сингулярное разложение градиента деформации будет $F = U \Sigma V^T$. U, V – это группа вращений в n-мерном пространстве. Σ – диагональная матрица, содержащая главные растяжки $\{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$. Основные растяжки имеют также отрицательные значения для отражений. Сингулярное разложение градиента используется для определения полярного разложения $F = RC$, где $R = UV^T$ - вращение, а $C = V \Sigma V^T$ – симметричный тензор растяжения.

Искажение, количественно определяется градиентом деформации в каждой квадратурной точке [5]. Скалярная энергия искажения формы будет:

$$E(x) = \sum_q E_q(F_q) |q|, \quad (5)$$

где $E(x)$ - энергия по всей сетке;

E_q - энергия в квадратурной точке;

$|q|$ - объемный вес, связанный с квадратурной точкой q в состоянии покоя.

Выразим первую и вторую производные E в терминах $f = \text{vec}(F)$:

$$\frac{\partial E}{\partial x} = \sum_q |q| \frac{\partial f_q^T}{\partial x} \frac{\partial E_q}{\partial f_q}, \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \sum_q |q| \frac{\partial f_q^T}{\partial x} \frac{\partial^2 E_q}{\partial f_q^2} \frac{\partial f_q}{\partial x}, \quad (7)$$

где $\frac{\partial f_q}{\partial x} - n^2 \times m$ матрица;

$\frac{\partial E_q}{\partial f_q} -$ вектор размера n^2 ;

$\frac{\partial^2 E_q}{\partial f_q^2} -$ матрица $n^2 \times n^2$;

m - число степеней свободы в P ;

n - размерность вложения.

Положительная полу определенность $\frac{\partial^2 E_q}{\partial f_q^2}$ обеспечивает

положительную полу определенность результирующего произведения в уравнении (7).

Благодаря этому мы реализуем численное решение, которое не зависит от дискретизации. Для этого анализируются производные по отношению к F .

Тензорное решение лучше сглаживаний mode-k, так как оно переупорядочивает Гессиан 4-го порядка $\frac{\partial^2 E_q}{\partial F_q^2}$ в симметричной матрице

$\frac{\partial^2 E_q}{\partial f_q^2}$. Это позволяет иметь собственную композицию.

В данной работе мы используем скалярные инварианты, тензор растяжения F . Собственная система каждого инварианта формулируется в замкнутой форме. Собственные системы инвариантов с применением процедуры получения аналитических собственных систем изотропных энергий искажений в двумерном и в трехмерном пространствах используются в данной работе. Анализ выполняется в квадратурной точке.

Энергии искажений E , используются при оптимизации геометрии. Они изотропны и выражаются в терминах вращательно-инвариантных скаляров, полученных из F . Инварианты представляют главные отрезки $\{\zeta_i\}$ непосредственно или их комбинации. В данной работе вычисляются инварианты, с помощью которых проводится собственный анализ энергетических Гессианов.

Используем инварианты, вычисленные из тензора растяжения C . Они получаются в результате полярного разложения $F=RC$:

$$i_1 = \sum_i \zeta_i, \tag{8}$$

$$i_2 = \sum_i \zeta_i^2, \tag{9}$$

$$i_3 = \prod_i \zeta_i. \tag{10}$$

С помощью первого инварианта i_1 суммируются одномерные отрезки. Это позволяет применить линейные члены от энергий искажения, таких как минимизация максимально жесткой энергии и упругость совместного вращения. Для измерения искажения наименьших квадратов применяется второй инвариант i_2 . Он представляет собой квадратную норму Фробениуса градиента деформации. С помощью третьего инварианта i_3 мы кодируем изменение объема, связанного с F .

Трехмерные инварианты Коши-Грина выражаются в терминах инвариантов. Характеристика многочлена F определяется с помощью инвариантов:

$$\zeta_i^2 - i_1 \zeta_i + i_3 = 0, \tag{11}$$

$$\zeta_i^3 - i_1 \zeta_i^2 + \frac{1}{2}(i_1^2 - i_2)\zeta_i - i_3 = 0. \tag{12}$$

Выразим квадратурные точечные производные в уравнении (6) в терминах $\{i_1, i_2, i_3\}$. Градиент E по отношению к градиенту деформации $f = \text{vec}(F)$

$$\frac{\partial E}{\partial f} = \sum_i \frac{\partial i_i}{\partial f} \frac{\partial E_i}{\partial i_i} \quad (13)$$

Энергия Гессияна:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial f^2} = \sum_i \frac{\partial E}{\partial i_i} \frac{\partial^2 i_i}{\partial f^2} + \sum_i \frac{\partial^2 E}{\partial i_i^2} \left(\frac{\partial i_i}{\partial f} \right) \left(\frac{\partial i_i}{\partial f} \right)^T + \sum_{i < j} \frac{\partial^2 E}{\partial i_i \partial i_j} \left[\left(\frac{\partial i_i}{\partial f} \right) \left(\frac{\partial i_j}{\partial f} \right)^T + \left(\frac{\partial i_j}{\partial f} \right) \left(\frac{\partial i_i}{\partial f} \right)^T \right] \quad (14)$$

Собственные значения и собственные векторы инвариантов формулируются в замкнутой форме. Используем тензорную методику.

Для собственной системы i_1 градиент i_1 относительно F – это вращение R от полярного разложения F :

$$\frac{\partial i_1}{\partial f} = \text{vec} \left(\frac{\partial i_1}{\partial F} \right) = \text{vec}(R) \quad (15)$$

Гессиян i_1 является градиентом R . Вращение градиентов вычисляется с помощью численного дифференцирования сингулярного разложения. Для этой операции требуется матричная инверсия. При этом она не раскрывает лежащую в основе структуру. Однако градиенты вращения имеют простые выражения замкнутой формы в двумерном и трехмерном пространствах.

Для двумерного случая применяется F -основанная матрица кручения:

$$M_T = \frac{1}{\sqrt{2}} U \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} V^T \quad (16)$$

Гессиян i_1 в трехмерном пространстве в закрытой форме будет:

$$\frac{\partial^2 i_1}{\partial f^2} = \frac{\text{vec}(R)}{\partial f} = \frac{2}{\zeta_1 + \zeta_2} (\text{vec}(M_T)) (\text{vec}(M_T))^T \quad (17)$$

здесь $\text{vec}(M_T)$ - единичный вектор нормы. Гессиян $\frac{\partial^2 i_1}{\partial f^2}$

является матрицей первого ранга с собственным вектором $\text{vec}(M_T)$ и собственным значением. Он обратно пропорционален среднему главному растяжению. Для трехмерного случая он включает в себя три F -образных поворота $\{ M_{T1}, M_{T2}, M_{T3} \}$, по одному на каждую ось.

3D Гессиян i_1 равен:

$$\frac{\partial^2 i_1}{\partial f^2} = \frac{2}{\zeta_2 + \zeta_3} (\text{vec}(M_{T1}))(\text{vec}(M_{T1}))^T + \frac{2}{\zeta_3 + \zeta_1} (\text{vec}(M_{T2}))(\text{vec}(M_{T2}))^T + \frac{2}{\zeta_1 + \zeta_2} (\text{vec}(M_{T3}))(\text{vec}(M_{T3}))^T \quad (18)$$

Это выражение представляет собой матрицу третьего ранга с собственными векторами $\text{vec}(M_{Ti})$ и собственными значениями. Они обратно пропорциональны средним ортогональным главным растяжениям.

Для собственной системы i_2 вычисляются производные i_2

$$\frac{\partial i_2}{\partial f} = 2f, \quad \frac{\partial^2 i_2}{\partial f^2} = 2i \quad (19)$$

где i_2 - тождественная матрица $n^2 \times n^2$ ($n = 2$ или 3). Гессиан i_2 является полным рангом с повторяющимся собственным значением, равным двум. Собственные векторы устанавливаются на ортонормированные базисы. Данный инвариант является регуляризатором энергий искажений в терминах F.

Для собственной системы i_3 третий инвариант квадратичный в двумерном пространстве и кубический в трехмерном пространстве относительно F. Двумерный градиент – это:

$$\frac{\partial i_3}{\partial f} = \text{vec}(G), \quad G = U \begin{bmatrix} \zeta_2 & 0 \\ 0 & \zeta_1 \end{bmatrix} V^T \quad (20)$$

Для Гессиана нужна основанная на F матрица кручения M_T , дополнительно введем следующие матрицы Флипа (L) и Пинча (P):

$$L = \frac{1}{\sqrt{2}} U \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} V^T, \quad P = \frac{1}{\sqrt{2}} U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} V^T \quad (21)$$

Трехмерный-градиент:

$$\frac{\partial i_3}{\partial f} = \text{vec}(G), \quad G = U \begin{bmatrix} \zeta_2 \zeta_3 & 0 & 0 \\ 0 & \zeta_3 \zeta_1 & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_1 \zeta_2 \end{bmatrix} V^T \quad (22)$$

Трехмерные версии Флипа-матриц {L1, L2, L3} применяются вдоль каждой оси.

Оптимизируем уравнение (14). Векторы кручения t и Флипа l ортогональны градиенту любого инварианта в двумерном и трехмерном пространствах:

$$\left(\frac{\partial i_i}{\partial f}\right)^T t = \left(\frac{\partial i_i}{\partial f}\right)^T l = 0 \quad (23)$$

Векторы кручения имеют нулевую проекцию матрицы в уравнении

(14). Другие члены – это Гессианы инвариантов $\frac{\partial^2 i_i}{\partial f^2}$. С помощью

умножения доказываем, что t и l являются собственными векторами двумерной изотропной энергии. Собственные значения η в аналитической форме будут:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial f^2} t = \left[\frac{2}{\varsigma_1 + \varsigma_2} \frac{\partial E}{\partial i_1} + 2 \frac{\partial E}{\partial i_2} + \frac{\partial E}{\partial i_3} \right] t = \eta_{tw} t \quad (24)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial f^2} l = \left[2 \frac{\partial E}{\partial i_2} - \frac{\partial E}{\partial i_3} \right] l = \eta_{ll} l \quad (25)$$

Также $\{t_i\}$ и $\{l_i\}$ являются собственными векторами трехмерной изотропной энергии. Они имеют аналитические собственные значения:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial f^2} t_1 = \left[\frac{2}{\varsigma_2 + \varsigma_3} \frac{\partial E}{\partial i_1} + 2 \frac{\partial E}{\partial i_2} + \varsigma_1 \frac{\partial E}{\partial i_3} \right] t_1 = \eta_{tw} t_1 \quad (26)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial f^2} l_1 = \left[2 \frac{\partial E}{\partial i_2} - \varsigma_1 \frac{\partial E}{\partial i_3} \right] l_1 = \eta_{ll} t_1 \quad (27)$$

Мы представили вычисления для двух и шести собственных пар в двумерном и трехмерном пространствах. Эти вычисления используются для получения соответствующих аналитических собственных пар для любой изотропной энергии. Остальные две и три собственные пары в двумерном и трехмерном пространствах зависят от внешних членов произведения в уравнении (14). Эти члены приводят к квадратичной системе в двумерном пространстве и кубической в трехмерном пространстве. Система кодируется в матрице $M \ 2 \times 2 \ (3 \times 3)$. Мы описали метод вычисления аналитических выражений для полной собственной системы любой произвольной изотропной энергии. Во всех случаях выражения для собственных пар $n^2 - n$ вычисляются с помощью уравнений (24-27).

Результаты.

Мы применили предложенный метод в ряде графических приложений, которые используют обработку геометрии и физическое

моделирование. Для обработки геометрии использован подход параметризации поверхности, деформации объема и интерполяции. Метод может быть применен в качестве процедуры предварительной обработки для получения входных поверхностей без пересечений, например, для имитации ткани. Предлагаемый метод может быть использован в объемном моделировании динамических сцен. В таких задачах обычно используются треугольные сетки с линейными элементами в двумерном пространстве и тетраэдрические сетки с линейными элементами в трехмерном пространстве. При этом используется проекционное решение Ньютона, дополненное линейным поиском для тестов.

Рисунок 4 – Изотропные деформации

Решение Ньютона включает в себя аналитические вычисления Гессиана. Чтобы не допустить инвертирование элементов с симметричным Дирихле и симметричной минимизацией максимально жесткой энергии, используется обратный линейный поиск. Он необходим для того, чтобы ограничить размер шага наибольшим значением, избегающим инверсии. Для всех остальных энергий применяется обратный поиск строки. Минимизация прекращается, если норма градиента уменьшается ниже заданного порога.

Была проанализирована эффективность предлагаемого подхода при вычислении трехмерной деформации. Результирующая деформированная сетка патчей свободных форм вычислялась путем минимизации энергии искажения при преобразовании. На рисунке 4 показаны результаты деформации.

Этот пример демонстрирует общность нашего подхода. Были расширены симметричные Дирихле и симметричные минимизации максимально жесткой энергии от двумерного случая до трехмерного пространства. Было также проведено редактирование сетки с помощью предлагаемого решения. Искажения генерировались с помощью интерактивного манипулирования и минимизацией симметричной энергии Дирихле.

С помощью оптимизации трехмерной энергии деформации эффективно интерполируются трехмерные формы. Интерполированная энергия представляет собой выпуклую комбинацию двух энергий деформации. Учитывая две формы, энергия деформации E_1 вычисляется для первой формы, а деформация E_2 – для второй формы. Градиент и Гессиан интерполированной энергии являются комбинациями градиентов E_1 E_2 , и Гессиана. Так как сумма двух положительно-определенных Гессианов положительно определена, нет неопределенности при проецировании индивидуальных Гессианов. Для вычисления интерполированной формы при некотором значении $t \in [0, 1]$, необходимо минимизировать E_T для этого значения t с помощью проекционного решения Ньютона. Мы протестировали метод, минимизировав симметричную энергию для минимизации максимально жесткой энергии на нескольких примерах. Например, мы интерполировали между двумя положениями бруска (рис. 5). Убедились, что решение устойчиво при изгибе и скручивании деформации. В этом примере модель бруска имела 417 патча свободных форм и выполнялась со скоростью 0,018 секунды на кадр.

Рисунок 5 – Интерполяция между недеформированным бруском (слева сверху) и деформированным бруском (справа сверху и внизу) осуществляется путем минимизации трехмерной симметричной энергии

В качестве предварительного вычисления для устранения артефактов перед моделированием ткани была применена минимизация объемных искажений. В противном случае, артефакты в невидимых областях требуют трудоемкой ручной редакции. Известные методы удаления самопересечений, основанные только на поверхностях, не дают надежных результатов. В предлагаемом методе эффективное проективное решение Ньютона устраняет эти проблемы с помощью объемного вычисления. Для этого была сгенерированы патчи свободных форм для T-положения поверхности тела. Затем были искривлены ее элементы с помощью решения Пуассона, соответствующие поверхности входной анимации. Искривленные, пересекающиеся объемные патчи далее используются для оптимизации в соответствующих кадрах. Поверхности без пересечений, сгенерированные с помощью оптимизированных объемов, затем используются в качестве входных данных для анимации ткани.

Энергии искажений были использованы в объемном моделировании с динамикой. Применялось модифицированное решение Ньютона. Для этого матрицы массы и демпфирования добавлялись к глобальной матрице Гессеана для управления инерцией и временным шагом. Это решение должно разрешать инвертированные элементы, вызванные входными анимациями. Предлагаемый метод подходит для этой задачи, поскольку выражения замкнутой формы подходят для любого значения градиента деформации, в том числе и при инверсии.

Заключение.

Представлен аналитический метод изотропных деформаций трехмерных объектов на основе патчей свободных форм. Метод разработан для физического моделирования. Энергии гиперупругих деформаций, используемые в физическом моделировании, функционально идентичны энергиям геометрических искажений. Однако известные методы способны поддерживать только ограниченное количество энергий. В таких методиках градиенты и Гессианы обычно выводятся вручную и реализуются вручную в каждом конкретном случае. Несмотря на то, что применяются автоматические методы дифференцирования, тем не менее они медленные. С их помощью нельзя найти структуры, идентичные градиентам вращения замкнутой формы. Ни один из известных подходов не может автоматически преобразовать произвольную изотропную энергию в эффективный код Ньютона. Представленный метод решает эту задачу. Можно вводить любую произвольную энергию изотропной деформации, и в интерактивном режиме отслеживать поведение этой энергии. С помощью предложенного метода можно качественно исследовать пространство энергий гиперупругости и геометрических искажений. Метод также позволяет исследовать более сложные энергии.

Список литературы

- [1] Найтсат А. Подход с несколькими разрешениями для вычисления локально инъективных карт на сетках / А. Найтсат, Ю. Зеэви // ACM SIGGRAPH 2019, июль 2019, DOI: 10.1145/3306214.3338591.
- [2] Оптимизация кубатуры для эффективного интегрирования деформаций подпространства / С.С. Ан, Т. Ким, Д.Л. Джеймс // ACM Trans. График 27, 5 (2008).
- [3] Батра Р.К. Линейные определяющие соотношения в изотропной конечной упругости / Р.Ч. Батра // Математический журнал эластичности 1998, DOI: 10.1023/A: 1007503716826Corpus ID: 43821535.
- [4] Ле Тхи, Н.А.Д.С. Программирование для решения класса задач глобальной оптимизации посредством переформулировки с помощью точного штрафа / Х.А.Ле Тхи // Опубликовано в COCOS 2002, Mathematics, Computer Science, DOI: 10.1007/978-3-540-39901-8_7Corpus ID: 12072040
- [5] Липман Ю. Линейные инвариантные к вращению координаты для сеток / Ю. Липман, О. Соркин-Хорнунг // Опубликовано в 2005 г. Computer Science ACM Trans. График DOI: 10.1145/1186822.1073217Идентификатор корпуса: 3392668.
- [6] Лин Ч.Х. Метаморфозы трехмерных полиэдральных моделей с использованием прогрессивных преобразований связности / Ч.Х. Лин, Т.Ю.

Ли // Опубликовано в 2005 г. Информатика, Медицина IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, DOI: 10.1109/TVCG.2005.12Corpus ID: 9416895.

[7] Верги Н. Локальные бинарные шаблоны на треугольных сетках: концепция и приложения / Н. Верги, К. Торторичи, А. Д. Бимбо // Опубликовано в 2015 г. Mathematics, Computer Science Comput. Vis. Image Underst., DOI: 10.1016/j.cviu.2015.03.016Corpus ID: 35270724.

[8] Ле Б.Х. Надежная и точная скелетная оснастка из последовательностей сетки / Б. Х. Ле, З. Денг // Опубликовано в 2014 г. Computer Science ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI: 10.1145/2601097.2601161 Corpus ID: 14390548.

[9] Хан Ю. Синтез массива с использованием взвешенной чередующейся проекции и проксимального разделения / Ю. Хан, К. Ван, В. Шэн, Б. Тиан, Х. Ян // Опубликовано в 2015 г. Mathematics IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, DOI: 10.1109 /LAWP.2015.2389804 Идентификатор корпуса: 36810319.

[10] Баррейро Х. Конформационные ограничения для эффективного моделирования вязкоупругой жидкости / Х. Баррейро, И. Гарсия-Фернандес, И. Алдуан, М. Отадуй // Опубликовано в 2017 г. Computer Science, Physics ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI: 10.1145 /3130800.3130854 Идентификатор корпуса: 31732679.

[11] Оверби М. ADMM \supseteq Проективная динамика: быстрое моделирование гиперупругих моделей с динамическими ограничениями / М. Оверби, Г. Браун, Дж. Ли, Р. Нараин // Опубликовано в 2017 г., Информатика, Медицина IEEE транзакции по визуализации и компьютеру графика, DOI: 10.1109/TVCG.2017.2730875 Идентификатор корпуса: 28057059.

[12] Li X. Анализ потока мощности на основе графического процессора с предварительным обусловливателем Чебышева и методом сопряженных градиентов / X. Li, F. Li // Опубликовано в 2014 г. Computer Science Electric Power Systems Research, DOI:10.1016/J.EPSR.2014.05.005Corpus ID : 61603038.

[13] Юнг С. Динамический анализ резиноподобного материала с использованием формулировки с абсолютными узловыми координатами, основанной на нелинейном определяющем законе / С. Юнг, Т. Парк, В.С. Чанг // Опубликовано в 2011 году Physics Nonlinear Dynamics S. Jung, T. Park, Won Sun Chung, DOI: 10.1007/S11071-010-9792-5Corpus ID: 121719360.

[14] Поранн Р. Доказуемо хорошие плоские отображения / Р. Поранн, Ю. Липман // Опубликовано в 2014 г. Математика, информатика ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI: 10.1145/2601097.2601123Corpus ID: 15510062.

[15] Гунпинар Э. Генерация бимонотонных участков из четырехугольной сетки для обратного проектирования / Э. Гунпинар, Х. Судзуки, Ю. Охтаке, М. Моригути // Опубликовано в 2013 г. Математика, компьютерные науки, вычисления. Помощь Des. DOI: 10.1016/j.cad.2012.10.027 Идентификатор корпуса: 8968261.

[16] Белкин М. Дискретный оператор Лапласа на сетчатых поверхностях / М. Белкин, Дж. Сун, Ю. Ван // Опубликовано в SCG '08 2008 Mathematics, Computer Science, DOI:10.1145/1377676.1377725Corpus ID: 13061693.

[17] Разреженное локализованное разложение градиентов деформации / З. Хуан, Дж. Яо, З. Чжун, Ю. Лю, С. Го // Опубликовано на Форуме компьютерной графики 2014 г., DOI: 10.1111/cgf.12492Corpus ID: 30390170.

[18] Гаранжа В. Вариационный метод распутывания и оптимизации пространственных сеток / В. Гаранжа, Л. Кудрявцева, С. Утюжников // Опубликовано в 2014 г. Mathematics, Computer Science J. Comput. заявл. Mat. DOI: 10.1016/j.cam.2014.03.006 Идентификатор корпуса: 11033920.

[19] Скляр М.Г. Наименьшее абсолютное значение и чебычевское оценивание по методу наименьших квадратов / М.Г. Скляр, Р.Д. Армстронг // Математическое программирование: серии А и В, декабрь 1982 г. <https://doi.org/10.1007/BF01585115>.

[20] Ау К.С. Редактирование сетки с оператором лапласиана потока кривизны / К.С. Ау, К. Тай, Л. Лю, Х. Фу // Опубликовано в 2005 г. Информатика, ID корпуса: 117055202.

[21] Хеммен Дж. Л. Элементарные возбуждения биомембран: дифференциальная геометрия волнистости упругих поверхностей / Дж. Л. Хеммен, К. Лейболд // Опубликованные отчеты по физике физики 2007 г., DOI: 10.1016/J.PHYSREP.2006.12.007Corpus ID: 14243306.

[22] Мейер К. Выпуклые оболочки для реберно-вогнутых функций / К. Мейер, К. Флудас // Опубликовано в 2005 г. Математика, компьютерные науки, математическое программирование, DOI: 10.1007/s10107-005-0580-9 ID корпуса: 29910505.

[23] Абсил П.А. Алгоритмы оптимизации на матричных многообразиях / П.А. Абсил, Р. Махони, Р. Сепульчер // Опубликовано в 2007 г. Информатика, математика, DOI: 10.1515/9781400830244 ID корпуса: 6769887.

[24] Оберман А.М. Разностные схемы с широким шаблоном для эллиптического уравнения Монжа-Ампера и функции собственных значений гессиана / А.М. Оберман // Опубликовано в 2008 г. Математика дискретных и непрерывных динамических систем, серия В, DOI: 10.3934 / DCDSB.2008.10.221 Идентификатор корпуса: 37703122.

[25] Сагдатуллин М. Нелинейная задача о гиперупругом деформировании оболочки средней толщины МКЭ / М. Сагдатуллин, Д. Бережной //

Математика и прикладные математические науки,
DOI:10.12988/AMS.2014.442860 Corpus ID: 125792246.

[26] Wriggers P. Эффективные виртуальные элементы низкого порядка для анизотропных материалов при конечных деформациях / P. Wriggers, B. Hudobivnik, J. Korelc // Published 2018 Computer Science, DOI:10.1007/978-3-319-60885-3_20 Corpus ID: 125814399.

[27] Лю Л. Моделирование и управление скелетными персонажами с мягким телом / Л. Лю, К. Инь, Б. Ван, Б. Го // Опубликовано в 2013 г. Computer Science ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI: 10.1145/2508363.2508427 Идентификатор корпуса: 4200690.

[28] Голла Б. Оптимизация кусочно-линейного отображения на основе комплексного представления / Б. Голла, Х. Зайдель, Р. Чен // Опубликовано 2018 Computer Science Computer Graphics Forum, DOI: 10.1111/cgf.13563 Corpus ID: 52214593.

[29] Смит Б. Стабильная нео-гуковская симуляция плоти / Б. Смит, Ф. Гоуз, Т. Ким // ACM Transactions on Graphics 2018, 37, 2.

[30] Оптимизированный метод конечных элементов с использованием объемных заплат произвольной формы для деформации трехмерных объектов / С. Вяткин, А. Романюк, О. Романюк, В. Нечипорук, Р. Чехместрук, П. Михайлов // 10-я Международная конференция по передовым технологиям. Компьютерные информационные технологии (АКИТ-2020). Деггендорф, Германия. 2020. № 9208817. 845-850 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Naitzat A. Multi-resolution approach to computing locally injective maps on meshes / A. Naitzat, Y. Zeevi // ACM SIGGRAPH 2019, July 2019, DOI: 10.1145/3306214.3338591.

[2] An S.S. Optimizing Cubature for Efficient Integration of Subspace Deformations / S.S. An, T. Kim, D.L. James // ACM Trans. Graph. 27, 5 (2008).

[3] Batra R.C. Linear Constitutive Relations in Isotropic Finite Elasticity / R.C. Batra // Mathematics Journal of Elasticity 1998, DOI:10.1023/A:1007503716826Corpus ID: 43821535.

[4] Le Thi, H.A.D.C. Programming for Solving a Class of Global Optimization Problems via Reformulation by Exact Penalty / H.A.Le Thi // Published in COCOS 2002, Mathematics, Computer Science, DOI:10.1007/978-3-540-39901-8_7Corpus ID: 12072040

[5] Lipman Y. Linear rotation-invariant coordinates for meshes / Y. Lipman, O. Sorkine-Hornung // Published 2005 Computer Science ACM Trans. Graph. DOI:10.1145/1186822.1073217Corpus ID: 3392668.

[6] Lin C.H. Metamorphosis of 3D polyhedral models using progressive connectivity transformations / C.H. Lin, T.Y. Lee // Published 2005 Computer Science, Medicine IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, DOI:10.1109/TVCG.2005.12Corpus ID: 9416895.

[7] Werghi N. Local binary patterns on triangular meshes: Concept and applications / N. Werghi, C. Tortorici, A. D. Bimbo // Published 2015 Mathematics, Computer Science Comput. Vis. Image Underst., DOI:10.1016/j.cviu.2015.03.016Corpus ID: 35270724.

[8] Le B.H. Robust and accurate skeletal rigging from mesh sequences / B. H. Le, Z. Deng // Published 2014 Computer Science ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI:10.1145/2601097.2601161 Corpus ID: 14390548.

[9] Han Y. Array Synthesis Using Weighted Alternating Projection and Proximal Splitting / Y. Han, C. Wan, W. Sheng, B. Tian, H. Yang // Published 2015 Mathematics IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, DOI:10.1109/LAWP.2015.2389804 Corpus ID: 36810319.

[10] Barreiro H. Conformation constraints for efficient viscoelastic fluid simulation / H. Barreiro, I. García-Fernández, I. Alduán, M. Otaduy // Published 2017 Computer Science, Physics ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI:10.1145/3130800.3130854 Corpus ID: 31732679.

[11] Overby M. ADMM \supseteq Projective Dynamics: Fast Simulation of Hyperelastic Models with Dynamic Constraints / M. Overby, G. Brown, J. Li, R. Narain // Published 2017, Computer Science, Medicine IEEE transactions on visualization and computer graphics, DOI:10.1109/TVCG.2017.2730875 Corpus ID: 28057059.

[12] Li X. GPU-based power flow analysis with Chebyshev preconditioner and conjugate gradient method / X. Li, F. Li // Published 2014 Computer Science Electric Power Systems Research, DOI:10.1016/J.EPSR.2014.05.005Corpus ID: 61603038.

[13] Jung S. Dynamic analysis of rubber-like material using absolute nodal coordinate formulation based on the non-linear constitutive law / S. Jung, T. Park, W.S. Chung // Published 2011 Physics Nonlinear Dynamics S. Jung, T. Park, Won Sun Chung, DOI:10.1007/S11071-010-9792-5Corpus ID: 121719360.

[14] Poranne R. Provably good planar mappings / R. Poranne, Y. Lipman // Published 2014 Mathematics, Computer Science ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI:10.1145/2601097.2601123Corpus ID: 15510062.

[15] Gunpinar E. Generation of bi-monotone patches from quadrilateral mesh for reverse engineering / E. Gunpinar, H. Suzuki, Y. Ohtake, M. Moriguchi // Published 2013 Mathematics, Computer Science Comput. Aided Des. DOI:10.1016/j.cad.2012.10.027 Corpus ID: 8968261.

- [16] Belkin M. Discrete Laplace operator on meshed surfaces / M. Belkin, J. Sun, Y. Wang // Published in SCG '08 2008 Mathematics, Computer Science, DOI:10.1145/1377676.1377725Corpus ID: 13061693.
- [17] Sparse Localized Decomposition of Deformation Gradients / Z. Huang, J. Yao, Z. Zhong, Y. Liu, X. Guo // Published 2014 Computer Science Computer Graphics Forum, DOI:10.1111/cgf.12492Corpus ID: 30390170.
- [18] Garanzha V. Variational method for untangling and optimization of spatial meshes / V. Garanzha, L. Kudryavtseva, S. Utyuzhnikov // Published 2014 Mathematics, Computer Science J. Comput. Appl. Math. DOI:10.1016/j.cam.2014.03.006 Corpus ID: 11033920.
- [19] Sklar M.G. Least absolute value and chebychev estimation utilizing least squares results / M.G. Sklar, R.D. Armstrong // Mathematical Programming: Series A and B December 1982 <https://doi.org/10.1007/BF01585115>.
- [20] Au K.C. Mesh editing with curvature flow laplacian operator / K.C. Au, C. Tai, L. Liu, H. Fu // Published 2005 Computer Science, Corpus ID: 11705202.
- [21] Hemmen J.L. Elementary excitations of biomembranes: Differential geometry of undulations in elastic surfaces / J.L. Hemmen, C. Leibold // Published 2007 Physics Physics Reports, DOI:10.1016/J.PHYSREP.2006.12.007Corpus ID: 14243306.
- [22] Meyer C. Convex envelopes for edge-concave functions / C. Meyer, C. Floudas // Published 2005 Mathematics, Computer Science Mathematical Programming, DOI:10.1007/s10107-005-0580-9 Corpus ID: 29910505.
- [23] Absil P.A. Optimization Algorithms on Matrix Manifolds / P.A. Absil, R. Mahony, R. Sepulchre // Published 2007 Computer Science, Mathematics, DOI:10.1515/9781400830244 Corpus ID: 6769887.
- [24] Oberman A.M. Wide stencil finite difference schemes for the elliptic Monge-Ampère equation and functions of the eigenvalues of the Hessian / A.M. Oberman // Published 2008 Mathematics Discrete and Continuous Dynamical Systems-series B, DOI:10.3934/DCDSB.2008.10.221 Corpus ID: 37703122.
- [25] Sagdatullin M. Nonlinear Problem on Hyperelastic Deformation of the Shell of Average Thickness FEM / M. Sagdatullin, D. Berezhnoi // Published 2014 Mathematics Applied mathematical sciences, DOI:10.12988/AMS.2014.442860 Corpus ID: 125792246.
- [26] Wriggers P. Efficient Low Order Virtual Elements for Anisotropic Materials at Finite Strains / P. Wriggers, B. Hudobivnik, J. Korelc // Published 2018 Computer Science, DOI:10.1007/978-3-319-60885-3_20 Corpus ID: 125814399.
- [27] Liu L. Simulation and control of skeleton-driven soft body characters / L. Liu, K. Yin, B. Wang, B. Guo // Published 2013 Computer Science ACM Transactions on Graphics (TOG), DOI:10.1145/2508363.2508427 Corpus ID: 4200690.

[28] Golla B. Piecewise linear mapping optimization based on the complex view / B. Golla, H. Seidel, R. Chen // Published 2018 Computer Science Computer Graphics Forum, DOI:10.1111/cgf.13563 Corpus ID: 52214593.

[29] Smith B. Stable Neo-Hookean Flesh Simulation / B. Smith, F. Goes, T. Kim // ACM Transactions on Graphics 2018, 37, 2.

[30] Optimized Finite Element Method using Free-Form Volume Patches for Deformation of Three-Dimensional Objects / S. Vyatkin, A. Romanyuk, O. Romanyuk, V. Nechyporuk, R. Chekhmestruk, P. Mykhaylov // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT-2020). Deggendorf, Germany. 2020. № 9208817. 845-850 pp.

© С.И. Вяткин, Б.С. Долговесов, 2022

Поступила в редакцию 13.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Вяткин С.И., Долговесов Б.С. Метод деформации трехмерных объектов на основе патчей свободных форм // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 51-73. URL: <https://ip-journal.ru/>